

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING RIVOJLANISHI VA TA'LIM TARBIYASI

Abdixodirova Go'zal Erali qizi

Chirchiq davlat Pedagogika Universiteti

Umumiy Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Abduxannonov Sardorbek Baxriddin o'g'li

Chirchiq davlat Pedagogika Universiteti

Musiqá ta'limi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10940090>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning to'g'ri rivojlanishi bolalarni vatanparvarlik ruxida tarbiya olishi kejakda ona vatan uchun sharaflí hizmat qilish g'oyalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: vatanparvarlik, shaxs, rivojlanish, bolani tarbiyalash, ta'lim, tarbiya, irsiyat, muhit.

Аннотация: В данной статье представлены идеи правильного развития дошкольников, воспитания детей в духе патриотизма и достойного служения Родине в будущем.

Ключевые слова: патриотизм, личность, развитие, воспитание ребенка, образование, воспитание, наследственность, среда.

Abstract: This article presents the ideas of proper development of preschool children, upbringing of children in the spirit of patriotism and honorable service for the motherland in the future.

Key words: patriotism, personality, development, raising a child, education, upbringing, heredity, environment

Shaxsning kamolga yetishida nasl-irsiyat, ijtimoiy muhit, ta'lim va tarbiya muhim ahamiyatga ega bo'lib. Shaxs qaysi jamiyatda ishlasa, o'sha jamiyat hayotidagi qonun-qoidalarga asoslanib kamol topa boshlaydi. Har bir inson shaxs sifatida turlicha namoyon bo'ladi. U o'zining xarakteri, qiziqishi, qobiliyati, aqliy rivojlanganlik darajasini, ehtiyoj va mehnat faoliyatiga munosabati bilan farqlaydi. Rivojlanish kishidagi jismoniy, ruhiy va ijtimoiy jarayon bo'lib, u barcha tug'ma va egallangan miqdor va sifat o'zgarishlarini o'z ichiga oladi. Jismoniy rivojlanish bo'yicha o'sishi vaznning ortishi, sezgi a'zolarining mukammallashuvi, harakatlarni to'g'ri boshqara bilish bilan bog'liqdir. Ruhiy rivojlanishda esa inson shaxsidagi psixologik sifatlar belgilarning shakllanishi, emotsional irodaviy, bilish jarayonida muhim o'zgarishlar bo'ladi. Bolalarning ijtimoiy rivojlanishi u ijtimoiy hayotda qatnasha boshlaganda, uning xulqida, tevarak-atrofga bo'lgan munosabatida, namoyon bo'ladi. Bolalar hayotining dastlabki yillarida kattalar bilan bo'ladigan munosabati va narsa-buyum bilan

bajargan harakati asosiy faoliyat turi bo'lib hisoblanadi. Bolalar bilan muomala qilish orqali kattalar ularni asta-sekin buyumlar olamiga olib kiradilar. Mana shu yo'l bilan bolalar buyumlar bilan bo'ladigan faoliyatning o'ziga xos tomonlarini egallab boradi. 2,5 yoshdan keyin buyumlar bilan bo'ladigan faoliyatda bolalar ancha yuqori ko'rsatkichlarga erishadilar va ularning o'yin hamda tasviriy faoliyatga o'tishlari uchun asos yaratiladi. Kattalar tomonidan tashkil etilgan muomala munosabatlarida, faoliyatlarda o'z-o'zini anglab olishning dastlabki shakllari shakllanadi. Mashg'ulotlardagi o'quv faoliyati orqali bolalar tevarakatofidagi tabiat to'g'risida, ijtimoiy hayot, kishilar to'g'risidagi bilimlarni o'zlashtirib oladilar. Shuningdek, ularning aqliy va amaliy bilimlari kengayib boradi. Agar ta'lim jarayonida 3-4 yoshli bolalar diqqati tabiat, kishilar to'g'risidagi konkret faktlarga qaratilsa, 5-6 yoshli bolalarga ta'lim berishda asosiy e'tibor muhim ulardagi oddiy tushunchalarni shakllantirishga qaratiladi. Bular orqali bolalarning tushunarli tafakkurlari rivojlantiriladi. MTT da Ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etish tamoyillari. Tamoyillar O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan kutilayotgan natijalarni, shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari tomonidan davlat o'quv dasturini amalga oshirishda ta'minlanishi kerak bo'lgan rivojlantiruvchi muhitning xususiyatlarini, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berish va rivojlantirishdagi yondashuvlarni tavsiflaydi. MTT ta'lim va tarbiya jarayonining tamoyillari quyidagilardan iborat. Bolalik – bu muhim ahamiyatga molik yosh va hayotiy davrdir. Bolalikning o'ziga xos xususiyati - bu bolalarning ta'lim olish tajribasidagi natijasida kattalardan ko'ra ko'proq o'rganish va o'zgarish qobiliyatiga egadir. Bolalik – bu baxtli bolalik huquqi tan olinadigan, bolalarning rivojlanishidagi muhim bosqichi. Bolalarning huquqi, individualligi va rivojlanish imkoniyatlarini hisobga olish. Bolalar katta imkoniyat egasi bo'lib dunyoga keladi va har birlari tug'ma iste'dodga egadirlar. Har bir bola o'ziga xos individualdir. Bolalar o'z salomatligi va farovonligini himoya qilish, mustahkamlash, shuningdek, sifatli maktabgacha ta'limdan teng foydalanish huquqlariga egadir.

Bolalar shu jumladan, alohida ehtiyojli bolalar ta'lim jarayonining faol ishtirokchisi sifatida tan olinadi va faoliyat turini tanlash, rejalashtirishda ishtirok etish, bilimga bo'lgan tabiiy qiziqishlarini qondirish orqali ularning ta'lim olishi va rivojlanishiga hissa qo'shishadilar. Har bir bolaning har tomonlama rivojlanishi va farovonligini ta'minlash va parvarishlash, ta'lim va tarbiyadagi uyg'un jarayon; u bolalarning barcha rivojlanish sohalaridagi rivojlanishini ta'minlaydi; bu ta'lim va tarbiya jarayonidagi barcha rivojlanish

sohalarining o'zaro bog'liqligini, shuningdek, ta'lim olishning turli xil va har tomonlama imkoniyatlari va har bir rivojlanish sohasi bo'yicha integratsiyani ta'minlash zarurligini belgilaydi.

Bolalarning sog'lig'ini saqlash, mustahkamlash va xavfsiz muhitni ta'minlash bolalarning turli ehtiyojlarini, shu jumladan, harakatga bo'lgan ehtiyojini qondirish; faol o'yinlar va kundalik jismoniy mashqlar orqali bolalarning o'zlaridagi his-tuyg'ularini, yirik va mayda motorika ko'nikmalarini rivojlantiradilar; harakatda atrof-olamni tubdan o'rganadilar va turli predmetlarni boshqaradilar; o'z tanasining ta'sir va imkoniyatlarini farqlayola bilishadilar, unga g'amxo'rlik qilishni va sog'lom turmush tarzini qabul qilishni boshlaydilar o'yin orqali ta'lim olish va rivojlantirish. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda muhim yondashuvdir. O'yin quvonch keltiradi va bolalarni rag'batlantiradi, ularga yangi ko'nikma va bilimlarni o'rganishga, o'zini va atrofidagi dunyoni bilishga imkon beradi. MTT bolalarning o'yin huquqini tan oladi, o'yinning bola uchun muhimligini va uning individual rivojlanishi, ta'lim olishi va farovonligiga ko'maklashishdagi pedagogik imkoniyatlari tan oladilar.

MTTning oila, mahalla, maktab bilan hamkorligi, bolaning farovonligi uning oila a'zolari va yaqinlarning MTT ahamiyatini tushunishib yetishiga bog'liq. Ota-onalar va mahalliy hamjamiyat o'quv dasturidagi ta'lim va tarbiya jarayoniga qatnashishga jalb qilinganda va o'z hissasini qo'shganda bolalar yaxshiroq ta'lim oladi va rivojlanadi.

XULOSA

Kichik yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishda yetuk inson bo'lishida eng avvalo oilada ota onaning o'rnini katta ahamiyatga ega bo'ladi va bog'cha yoshidagi bolalarda ustozlarni to'g'ri ta'lim-tarbiya berishi bolalarni vatanparvarlik ruhida kamol topishishi uchun xizmat qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. 09.09.2017 y. PQ-3261-son
2. O'zbekiston respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida - T.:2019-y.
3. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida – O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori 391-sonli qarori T.:2019-y
4. "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" O'zbekiston

FRANCE

MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference

FRANCE

Respublikasi qonuni, O'RQ-595.

5. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga
qo'yiladigan davlat talablari. T., 2020-y

